

РАЗДЕЛ. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14237518>

УДК 620.9

СРАВНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

И.Р. Жмура,

магистрант 2 курса, напр. «Электроэнергетика»

Т.И. Глущенко,

к.э.н., ассоц.проф.,

КРУ имени А. Байтұрсынұлы,

г. Костанай

Аннотация: Борьба с потерями электроэнергии в распределительных сетях является ключевым направлением повышения энергоэффективности. В статье рассматриваются современные методы моделирования потерь электроэнергии: машинное обучение и искусственный интеллект, метод Монте-Карло, а также использование Интернета вещей (IoT) и умных счетчиков. Эти методы анализируются по их принципам работы, преимуществам, недостаткам и применению в энергетике. В статье подчеркивается, что комбинированное использование этих технологий может значительно повысить эффективность управления и минимизировать потери электроэнергии.

Ключевые слова: потери электроэнергии, моделирование потерь, методы моделирования, энергосбережение, минимизация потерь

COMPARISON OF MODERN METHODS OF MODELING POWER LOSSES

I.R. Zhmura,

2nd year undergraduate, direction "Electric Power Engineering"

T.I. Glushchenko,

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,
KRU named after A. Baitursynuly,
Kostanay

Annotation: The fight against electricity losses in distribution networks is a key area of energy efficiency improvement. The article discusses modern methods of modeling power losses: machine learning and artificial intelligence, the Monte Carlo method, as well as the use of the Internet of Things (IoT) and smart meters. These methods are analyzed according to their principles of operation, advantages, disadvantages and application in the energy sector. The article emphasizes that the combined use of these technologies can significantly improve management efficiency and minimize power losses.

Keywords: electricity losses, loss modeling, modeling methods, energy saving, loss minimization

Борьба с потерями в электрических сетях является одним из главных направлений деятельности энергокомпании в работе по повышению энергоэффективности сетевого комплекса в целом. Для достижения этих целей в энергокомпаниях создаются комиссии по снижению потерь электроэнергии.

В целях сокращения технологического расхода (потерь) электроэнергии в сетях электроснабжения реализуются следующие мероприятия:

– мероприятия по оптимизации схемных и режимных параметров в условиях эксплуатации и оперативного управления электрических сетей;

– мероприятия, направленные на снижение расхода электроэнергии на собственные нужды подстанций;

– мероприятия по строительству, реконструкции и развитию электрических сетей, а также по вводу в работу энергосберегающего оборудования.

Значение потерь электроэнергии в системе является важным показателем эффективности её работы, поэтому корректное определение значения потерь является актуальной задачей. Современные методы моделирования потерь электроэнергии

направлены на повышение точности прогнозов и оптимизацию работы сетей. В данной статье рассмотрены различные методики и алгоритмы, используемые для моделирования потерь электроэнергии.

В современном моделировании потерь электроэнергии в распределительных сетях наиболее часто используются следующие методы:

1. Методы машинного обучения (МО) и искусственного интеллекта (ИИ).
2. Методы Монте-Карло.
3. Использование Интернета вещей (IoT) и умных счетчиков.

Рассмотрим для сравнения их принципы работы, преимущества, недостатки и примеры применения в энергетической отрасли.

1. Методы машинного обучения и искусственного интеллекта

Методы машинного обучения и искусственного интеллекта основываются на создании алгоритмов, которые обучаются на данных и способны выявлять скрытые закономерности. Эти алгоритмы могут прогнозировать будущее поведение системы на основе анализа исторических и текущих данных [1-3].

Основные типы машинного обучения включают:

1. Надзорное обучение (supervised learning) – обучение на размеченных данных, где алгоритм учится прогнозировать выходные данные на основе входных данных.

2. Безнадзорное обучение (unsupervised learning) – обучение на неразмеченных данных, где алгоритм ищет скрытые структуры в данных.

3. Обучение с подкреплением (reinforcement learning) – обучение на основе взаимодействия с окружающей средой, где алгоритм получает вознаграждение за правильные действия.

Применение в энергетике:

1. Прогнозирование потерь. Нейронные сети и другие алгоритмы МО могут использоваться для прогнозирования потерь электроэнергии, учитывая различные факторы, такие как нагрузка, погодные условия, время суток и уровень потребления.

2. Оптимизация работы сети. ИИ может анализировать данные в реальном времени и предлагать решения для оптимального распределения нагрузки, что помогает минимизировать потери.

3. Выявление аномалий. Алгоритмы МО способны обнаруживать отклонения в потреблении электроэнергии, что позволяет своевременно выявлять несанкционированное использование и другие проблемы.

Преимущества:

1. Высокая точность. МО и ИИ обеспечивают высокую точность прогнозов и решений благодаря способности анализировать большие объемы данных.

2. Автоматизация. Эти методы позволяют автоматизировать процесс анализа и принятия решений, что снижает вероятность человеческих ошибок.

3. Адаптивность. Алгоритмы МО могут адаптироваться к изменениям в данных и условиях работы, улучшая свои прогнозы с течением времени.

Недостатки:

1. Требовательность к данным. Для обучения алгоритмов требуется большой объем качественных данных, что может быть сложно обеспечить.

2. Сложность внедрения. Внедрение МО и ИИ требует значительных инвестиций в оборудование и инфраструктуру, а также наличия квалифицированных специалистов.

3. Черный ящик. Некоторые алгоритмы МО являются трудно интерпретируемыми, что затрудняет объяснение их решений пользователям.

2. Метод Монте-Карло

Метод Монте-Карло представляет собой класс вычислительных алгоритмов, которые используют случайное моделирование для решения математических и физических задач. Он основан на повторяющемся выполнении случайных выборок для моделирования вероятностных процессов и оценки их характеристик [4-5].

Применение в энергетике:

1. Оценка потерь в условиях неопределенности. Метод Монте-Карло позволяет моделировать неопределенности, связанные

с погодными условиями, спросом на электроэнергию и другими факторами, влияющими на потери.

2. Анализ рисков. Этот метод помогает оценить риски, связанные с различными сценариями работы энергосистемы, и разработать стратегии для их минимизации.

3. Оптимизация систем хранения энергии. Метод используется для оценки эффективности различных стратегий хранения энергии и управления нагрузкой, что способствует снижению потерь.

Преимущества:

1. Гибкость. Метод Монте-Карло может применяться к широкому спектру задач и позволяет моделировать сложные вероятностные процессы.

2. Анализ рисков. Он позволяет глубже понимать и количественно оценивать риски, что важно для принятия обоснованных решений.

3. Простота реализации. Хотя метод требует значительных вычислительных ресурсов, его основные принципы относительно просты и понятны.

Недостатки:

1. Вычислительная нагрузка. Метод требует значительных вычислительных ресурсов, особенно при моделировании сложных систем.

2. Требовательность к данным. Для точного моделирования требуется качественная информация о вероятностных распределениях входных параметров.

3. Сложность интерпретации результатов. Результаты моделирования могут быть сложны для интерпретации и требуют глубокого понимания статистики.

3. Метод использования Интернета вещей (IoT) и умных счетчиков

Интернет вещей (IoT) и умные счетчики представляют собой сеть взаимосвязанных устройств, которые собирают, передают и анализируют данные в реальном времени. Эти устройства могут включать в себя датчики, контроллеры, умные счетчики и другие элементы, которые интегрируются в энергосистему для мониторинга и управления [6-8].

Применение в энергетике:

1. Мониторинг в реальном времени. Умные счетчики предоставляют данные о потреблении электроэнергии в реальном времени, что позволяет оперативно выявлять участки с повышенными потерями.

2. Автоматическое управление. IoT устройства могут автоматически регулировать работу энергосистемы для минимизации потерь, например, отключая ненужные нагрузки в пиковые периоды.

3. Обратная связь с потребителями. Умные счетчики позволяют информировать потребителей о их потреблении, что стимулирует их к более рациональному использованию электроэнергии.

Преимущества:

1. Прозрачность данных. IoT и умные счетчики обеспечивают детализированные данные о потреблении электроэнергии, что способствует лучшему пониманию структуры потерь.

2. Мгновенная реакция. Возможность реагировать на изменения в потреблении в реальном времени позволяет быстро принимать меры для минимизации потерь.

3. Интеграция с другими системами. IoT устройства могут быть интегрированы с другими системами управления энергосистемой, что обеспечивает комплексный подход к управлению.

Недостатки:

1. Затраты на инфраструктуру. Внедрение IoT и умных счетчиков требует значительных инвестиций в оборудование и инфраструктуру.

2. Безопасность данных. Большое количество собранных данных требует надежных методов их защиты, чтобы предотвратить несанкционированный доступ и кибератаки.

3. Зависимость от сети. Для работы IoT устройств требуется стабильное интернет-соединение, что может быть проблематично в удаленных или плохо обслуживаемых районах.

4. Сравнение и анализ

Точность и адаптивность. Методы МО и ИИ обеспечивают высокую точность прогнозов и решений благодаря способности анализировать большие объемы данных. Алгоритмы могут адаптироваться к изменениям в данных, улучшая свои результаты с течением времени. Метод Монте-Карло также может обеспечить точные результаты при достаточном количестве итераций, однако его точность зависит от качества входных данных и используемых распределений. IoT и умные счетчики предоставляют детализированные данные в реальном времени, что также способствует высокой точности, однако их адаптивность напрямую зависит от настроек и алгоритмов управления, используемых в системе.

Внедрение и затраты. Внедрение МО и ИИ требует значительных инвестиций в оборудование, инфраструктуру и специалистов, способных разрабатывать и поддерживать сложные алгоритмы. Метод Монте-Карло требует значительных вычислительных ресурсов, однако его основные принципы относительно просты и могут быть реализованы на различных платформах. Внедрение IoT и умных счетчиков также требует значительных затрат на оборудование и инфраструктуру, однако установка умных счетчиков и датчиков может быть менее сложной задачей по сравнению с разработкой и внедрением сложных алгоритмов МО и ИИ.

Прозрачность и интерпретируемость. IoT и умные счетчики обеспечивают высокую прозрачность данных, что позволяет легко отслеживать и анализировать потребление электроэнергии. Метод Монте-Карло также обеспечивает высокую степень прозрачности, так как результаты моделирования можно интерпретировать в терминах вероятностей и рисков. МО и ИИ могут предоставлять высокоточные прогнозы и решения, однако их алгоритмы часто являются "черными ящиками", что затрудняет интерпретацию и объяснение их работы пользователям.

Реакция в реальном времени. IoT и умные счетчики обеспечивают возможность мгновенной реакции на изменения в потреблении электроэнергии, что позволяет оперативно принимать меры для минимизации потерь. МО и ИИ также могут работать в реальном времени, однако их эффективность зависит от скорости

обработки данных и принятия решений. Метод Монте-Карло, как правило, используется для анализа и прогнозирования на основе исторических данных и не всегда применим для работы в реальном времени.

Примеры использования МО и ИИ:

1. Государственная электросетевая компания Китая. Китай активно использует МО и ИИ для оптимизации своих энергосетей. Например, алгоритмы МО помогают предсказывать спрос на электроэнергию и оптимизировать распределение ресурсов, что снижает потери и повышает эффективность.

2. Проект Grid4EU в Европе. В рамках этого проекта используются алгоритмы МО для анализа данных о потреблении электроэнергии и оптимизации работы энергосетей. Это позволяет улучшить управление нагрузкой и минимизировать потери.

Примеры использования метода Монте-Карло:

1. Энергетические компании США. Многие энергетические компании в США используют метод Монте-Карло для оценки рисков, связанных с колебаниями спроса на электроэнергию и изменениями в погодных условиях. Это позволяет разрабатывать более надежные планы распределения ресурсов и управления нагрузкой.

2. Проектирование систем хранения энергии. Метод Монте-Карло применяется для моделирования эффективности различных стратегий хранения энергии и их воздействия на потери в энергосистеме. Это помогает оптимизировать использование систем хранения и минимизировать потери.

Примеры использования IoT и умных счетчиков:

1. Проект Smart Grid в США. В рамках этого проекта внедряются умные счетчики и IoT устройства для мониторинга и управления потреблением электроэнергии. Это позволяет оперативно выявлять участки с повышенными потерями и принимать меры для их минимизации.

Заключение. Методы машинного обучения и искусственного интеллекта, метод Монте-Карло и технологии Интернета вещей и умных счетчиков представляют различные подходы к моделированию потерь электроэнергии. МО и ИИ предлагают высокую точность и адаптивность, но требуют больших объемов

данных и значительных инвестиций в разработку и внедрение. Метод Монте-Карло обеспечивает гибкость и возможность анализа рисков, но требует значительных вычислительных ресурсов и качественных входных данных. IoT и умные счетчики обеспечивают прозрачность данных и мгновенную реакцию на изменения, однако также требуют значительных затрат на внедрение и обеспечение безопасности данных. В идеале, комбинированное использование этих технологий может дать наилучшие результаты в управлении и минимизации потерь электроэнергии, позволяя максимально эффективно использовать ресурсы и снижать затраты.

Список литературы

[1] Дятлова Д.И. Машинное обучение в энергетическом секторе: распределение и планирование [Текст] / Д.И. Дятлова, В.И. Силаев, В.А. Донченко, О.А. Гаврина // Современные научно-технические и социально-гуманитарные исследования: актуальные вопросы, достижения и инновации. – 2023. № 1. 204-206 с.

[2] Сорокин Д.В. Применение методов машинного обучения для повышения надежности функционирования электроэнергетических систем [Текст] / Д.В. Сорокин // Методические вопросы исследования надежности больших систем энергетики. – 2023. № 1. 567-576 с.

[3] Кцоев Х.М. Искусственный интеллект в электроэнергетике: методы и технологии [Текст] / Х.М. Кцоев, В.И. Силаев, О.А. Гаврина // Современные тенденции развития информационных технологий в научных исследованиях и прикладных областях. – 2021. № 1. 96-99 с.

[4] Паньгина Н.Н. Статистическое моделирование: метод Монте-Карло [Текст] / Н.Н. Паньгина, А.А. Паньгин // Компьютерные инструменты в образовании. – 2002. № 5. 30-43 с.

[5] Бояркин Д.А. Использование методов машинного обучения при оценке надежности электроэнергетических систем методом Монте-Карло [Текст] / Д.А. Бояркин, Д.С. Крупнев, Д.В. Якубовский // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Математическое моделирование и программирование. – 2018. № 4. 146-153 с.

[6] Шibaева И. Технологии ИОТ спасут ЖКХ [Текст] / И. Шibaева // Первая миля. – 2018. № 2. 6-10 с.

[7] Горбунова М.И. Функционирование системы Smart Grid при модернизации электросетей с внедрением интеллектуальных приборов учета [Текст] / М.И. Горбунова // Международный технико-экономический журнал. – 2019. № 5. 23-29 с.

[8] Беляев В. Стремительный рост Интернета вещей в сочетании с искусственным интеллектом [Текст] / В. Беляев // Электроника: Наука, технология, бизнес. – 2018. № 2. 112-120 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Dyatlova D.I. Machine learning in the energy sector: distribution and planning [Text] / D.I. Dyatlova, V.I. Silaev, V.A. Donchenko, O.A. Gavrina // Modern scientific, technical and social-humanitarian research: current issues, achievements and innovations. – 2023. No. 1. 204-206 p.

[2] Sorokin D.V. Application of machine learning methods to improve the reliability of electric power systems [Text] / D.V. Sorokin // Methodological issues of studying the reliability of large energy systems. – 2023. No. 1. 567-576 p.

[3] Ktsoev H.M. Artificial intelligence in the electric power industry: methods and technologies [Text] / H.M. Ktsoev, V.I. Silaev, O.A. Gavrina // Modern trends in the development of information technology in scientific research and applied areas. – 2021. No. 1. 96-99 p.

[4] Pangina N.N. Statistical modeling: Monte Carlo method [Text] / N.N. Pangina, A.A. Pangin // Computer tools in education. – 2002. No. 5. 30-43 p.

[5] Boyarkin D.A. Using machine learning methods in assessing the reliability of electric power systems by the Monte Carlo method [Text] / D.A. Boyarkin, D.S. Krupenev, D.V. Yakubovsky // Bulletin of the South Ural State University. Series: Mathematical modeling and programming. – 2018. No. 4. 146-153 p.

[6] Shibaeva I. IOT technologies will save the housing and communal services [Text] / I. Shibaeva // First Mile. – 2018. No. 2. 6-10 p.

[7] Gorbunova M.I. Functioning of the Smart Grid system during the modernization of power grids with the introduction of intelligent metering

devices [Text] / M.I. Gorbunova // International technical and economic journal. – 2019. No. 5. 23-29 p.

[8] Belyaev V. Rapid growth of the Internet of Things in combination with artificial intelligence [Text] / V. Belyaev // Electronics: Science, technology, business. – 2018. No. 2. 112-120 p.

© И.Р. Жмура, Т.И. Глущенко, 2024

Поступила в редакцию 21.10.2024

Принята к публикации 07.11.2024

Для цитирования:

Жмура И.Р., Глущенко Т.И. Сравнение современных методов моделирования потерь электроэнергии // Инновационные научные исследования. 2024. № 11-1(47). С. 11-21. URL: <https://ip-journal.ru/>